

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

A Sh.Hasanov

MAKTABGACHA TA'LIMDA STEAM TEXNOLOGIYASINI QO'LLASH VA UNING AHAMIYATI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2022/DEKABR

